

RETALHO TRANSVERSO DO MÚSCULO RETO ABDOMINAL VERSUS RETALHO PERFURANTE EPIGÁSTRICO INFERIOR PROFUNDO NA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA AUTÓLOGA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Lucas Ribeiro Barroso de Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - lucas.oliveira@ufnt.edu.br

Emanuel Vicente Santos Brandão Borges – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - emanuel.borges@ufnt.edu.br

Ivan Cavalcanti Lino - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - ivan.lino@ufnt.edu.br

Raymisson Lucas Ferreira Alencar - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – raymisson.alencar@ufnt.edu.br

Elder Narciso Feltrim- Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)- elder.feltrim@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A reconstrução mamária autóloga é um procedimento essencial para mulheres pós-mastectomia. Duas técnicas se destacam: o retalho transversal do músculo reto abdominal (TRAM) e o retalho perfurante epigástrico inferior profundo (DIEP). O TRAM, método mais tradicional, utiliza pele, gordura e parte do músculo reto abdominal para garantir a vascularização do retalho, sendo consolidado e amplamente aplicado. Por outro lado, o DIEP, surge como alternativa para contornar as complicações associadas ao TRAM, por utilizar apenas pele e gordura, mantendo a irrigação por meio de vasos perfurantes. Diante desse contexto, torna-se necessário comparar o melhor método na reconstrução mamária autóloga, analisando as vantagens.

OBJETIVOS: Comparar as abordagens DIEP e TRAM para assim, definir qual técnica oferece os melhores resultados na reconstrução mamária autóloga. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada na base de dados PubMed. Foram utilizados os descritores "Surgical Flaps", "Abdominal Muscles", "Perforator Flap" e "Mammoplasty", combinados com os operadores booleanos "AND" e "OR". Os critérios de inclusão abrangeram ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises publicados nos últimos oito anos. Excluiu-se produções com pouca relevância para o tema. Após triagem, nove artigos foram selecionados entre os 1016 inicialmente identificados para a revisão. **RESULTADOS:** Os estudos demonstram diferenças significativas entre o DIEP e o TRAM, especialmente em relação à morbidade, recuperação e satisfação das pacientes. O TRAM, por envolver a remoção parcial do músculo reto abdominal, está associado a um maior risco de fraqueza abdominal e eventuais hérnias futuras. Em contrapartida, o DIEP, ao preservar a musculatura, reduz esses riscos e apresenta taxas mais baixas de infecções, deiscência cirúrgica e risco de necrose quando comparado ao TRAM. Além da menor morbidade, o DIEP apresentou uma recuperação pós-operatória mais rápida, especialmente quando associado ao protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). No aspecto estético, essa técnica proporciona maior simetria e mais naturalidade do contorno das mamas, fatores que influenciam a autoestima feminina e aprovação do procedimento, conforme evidenciado pelo questionário BREAST-Q. **CONCLUSÃO:** O retalho DIEP oferece claras vantagens sobre o TRAM na reconstrução mamária autóloga. Embora o TRAM ainda seja usado por sua simplicidade, sua indicação vai sendo cada vez mais restrita em face da priorização de método menos invasivos. Assim, o futuro da reconstrução mamária caminha para abordagens que minimizam morbidade e maximizam a qualidade de vida das pacientes, reforçando o DIEP como a melhor escolha para reconstrução mamária autóloga.

PALAVRAS-CHAVE: "Plastic Surgery Procedures", "Surgical Flaps", "Mammoplasty" e "Abdominal Muscles".

REFERÊNCIAS:

TAN, M. G. et al. A cost-effectiveness analysis of DIEP vs free MS-TRAM flap for microsurgical breast reconstruction. *Journal of Surgical Oncology*, Nova Jersey, v. 118, n. 5, p. 1-9, Dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/jso.25325>. Acesso em: 7 mar. 2025.

LEYNGOLD, M. M. Is Unipedicled Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap Obsolete Owing to Superiority of DIEP Flap? *Annals of Plastic Surgery*, Filadélfia, v. 00, n. 00, p. 1-10, Jun. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000001319>. Acesso em: 7 mar. 2025.

TANG, S. Y. Q. et al. Autologous augmentation of contralateral native breast in conjunction with unilateral abdominal-based free flap breast reconstruction: case series and literature review. *Plastic and Aesthetic Research*, São Francisco, v. 11, p. 61, Dez. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.20517/2347-9264.2024.117>. Acesso em: 7 mar. 2025.

MORENO, V. P. D. et al. Autologous flaps in breast reconstruction: an integrative review. *Research, Society and Development*, Itaperuna, v. 12, n. 5, e8412541529, Maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i5.41529>. Acesso em: 7 mar. 2025.

ZOGHBI, Y. et al. Deep Inferior Epigastric Perforator Versus Free Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap: Complications and Resource Utilization. *Annals of Plastic Surgery*, v. 78, p. 516-520, Maio 2017. DOI: 10.1097/SAP.0000000000000936.